

Оилавий маиший жиноятларни тергов қилишнинг айрим жиҳатлари

Турабов Вахид Турабович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси марказ

прокурори

vohid2608@mail.ru

+998330020288

Аннотация

Мақолада оилавий маиший жиноятлар тушунчаси, уларни тергов қилишнинг айрим жиҳатлари кўрилади. Муаллиф томонидан оилавий маиший жиноятларни тергов қилишнинг ҳуқуқий асослари, психологик жиҳатлари ҳақида сўз юритади. Зўравонликка қарши кураш учун маълум кўникма ва билимларга эга бўлиш, шу жумладан зўравонликнинг келиб чиқиш механизмларини, далилларни тўплаш усулларини ва интервью усулларини мукамал билиш кераклиги, ҳуқуқ-тартибот идораларининг бу борадаги ҳамкорлигини ривожлантириш лозимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар

Оилавий зўравонлик, маиший зўравонлик, зўравонликка қарши кураш, зўравонликка қарши жиноий, маъмурий ва бошқа чоралар.

Оилавий маиший жиноятлар - бу оила ёки уй шароитида содир этиладиган, шунингдек, алоҳида оила аъзолари ёки улар билан бир уйда яшайдиган бошқа шахсларнинг шахсий ҳуқуқлари ва эркинликларини бузиш билан боғлиқ ижтимоий хавфли қилмишлардир. Булар жисмоний зўравонлик, психологик зўравонлик, жинсий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик, таҳдидлар, қўрқитиш, ҳақорат қилиш, мажбурлаш, тутқунликда сақлаш ҳамда инсон ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги ва қадр-қимматига таҳдид соладиган бошқа ҳаракатлар бўлиши мумкин.

Оилавий зўравонлик – бу бир яқин жуптнинг ёки қариндошнинг, асосан оила ичида бошқасига нисбатан такрорланувчан зўравонлигидир. У жисмоний, психологик, жинсий ва иқтисодий

зўравонлик кўринишларида ифодаланиши мумкин.

Масалан, россиялик олим А.С.Пашенко “оилавий зўравонлик” атамасини қўллаганида, уни “оила аъзоларига нисбатан уларни ўзи истамаган ҳаракатларини бажаришга мажбурлаш учун кўрқитиш ёки жазолаш шакли сифатида уларга оғриқ келтириш, хафа қилиш, жисмоний тазйиқ ўтказиш (чекловлар ўрнатиш) мақсадида жисмоний ёки руҳий кучни қўллаган ҳолда содир этиладиган ноқонуний ҳаракатлар¹” деган муносабатни назарда тутган¹.

Зўравонлик турлари

уларнинг пайдо бўлишининг асосий сабабларини тушунишдир. Кўпинча бундай жиноятлар эр-хотин, қариндошлар ёки битта уйда яшовчи одамлар ўртасидаги низолар доирасида содир этилади. Бу молиявий муаммолар, ўзаро тушунишнинг етишмаслиги, алкоголь ва гиёҳвандликка қарамлик, атроф-муҳитнинг салбий таъсири, руҳий касалликлар ва бошқа омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

¹ Пашенко А.С. Понятие домашнего насилия // Теория и практика общественного развития. 2005. №1. -С. 46-48.

Бундан ташқари, оилавий маиший жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш муҳимдир. Бундай жиноятлар, қоида тариқасида, осонликча аниқланмайди, чунки улар оила ёки уй шароитида содир бўлади ва ундан ташқарига чиқмайди. Бундан ташқари, оилавий жиноятлар қурбонлари, қоида тариқасида, қўрқув, хижолат ёки бошқа сабабларга кўра содир бўлаётган воқеалар ҳақида гапиришни хуш кўришмайди.

Шу муносабат билан терговчилар оилавий маиший жиноятларнинг барча хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда батафсил тергов ўтказишга ва воқеа ҳолатларининг тўлиқ доирасини аниқлашга имкон берадиган махсус билим ва кўникмаларга эга бўлишлари керак.

Оилавий маиший жиноятларни тергов қилиш мураккаб ва масъулиятли жараён бўлиб, терговчи ва суриштирувчилардан махсус билим ва кўникмаларни талаб қилади. Оилавий маиший жиноятлар фактини тўғри аниқлаш, бундай жиноятларнинг ўзига хос хусусиятларини комплекс ёндашув ва тушуниш муваффақиятли тергов ўтказишга ҳамда ўз оиласи ёки уй ҳаёти доирасида зўравонликка учраган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга имкон беради.

Шуни ёдда тутиш керакки, оилавий зўравонлик - бу бутун жамият томонидан эътибор ва ечимни талаб қиладиган муаммо. Оилавий маиший жиноятларнинг олдини олиш бўйича ишлар давлат даражасида ҳам, ҳар бир инсон даражасида ҳам амалга оширилиши керак.

Оилавий зўравонликка қарши курашнинг бир усули - бу одамларнинг муаммо, унинг оқибатлари ва мумкин бўлган ечимлари тўғрисида хабардорлиги. Бунинг учун одамлар оилавий зўравонлик билан боғлиқ вазиятларни тўғри баҳолай олишлари ва бундай ҳолатларда қандай ҳаракат қилишни билишлари учун ахборот кампаниялари, тренинглари ва кенг аудиторияга тушунтиришлар ўтказиш керак.

Оилавий зўравонликка қарши курашнинг яна бир муҳим жиҳати - бу ижтимоий хизматлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг

ўзаро ҳамкорлиги. Ушбу ташкилотлар оилавий зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш ва оила аъзоларига нисбатан зўравонлик ҳаракатларини тўхтатиш учун етарли ресурсларга эга бўлиши керак. Шунингдек, оилавий зўравонлик ҳолатларига тез ва самарали жавоб қайтариш учун ижтимоий хизматлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ўзаро таъсир механизмларини такомиллаштириш зарур.

Демак, оилавий маиший жиноятларни тергов қилиш оилавий зўравонликка қарши курашнинг муҳим ва ажралмас элементиدير. Бундай тергов ҳаракатлари айбдорларни аниқлаш ва уларни жазолашга ёрдам беради, шунингдек, зўравонлик ҳолатлари такрорланишининг олдини олади.

Бироқ, шуни эътиборда сақлаш лозимки, оилавий зўравонлик муаммоси, уни ҳал қилиш ва қурбонларни ҳимоя қилиш - жамиятнинг барча тузилмаларининг комплекс ёндашувини ва ҳамкорлигини талаб қилади.

Оилавий маиший жиноятларни тергов қилишнинг ҳуқуқий асослари.

Оилавий маиший жиноятлар - бу оилавий муносабатлар ва кундалик ҳаёт шароитида юзага келадиган ҳуқуқбузарликларнинг алоҳида тоифаси. Улар турли хил зўравонлик, иқтисодий зулм, руҳий босим ва шахснинг соғлиғи, ҳаёти ва эркинлигига зарар етказадиган бошқа хатти-ҳаракатларни ўз ичига олади.

Маиший жиноятларни тергов қилиш учун тергов жараёнини тартибга солувчи қонунчилик базасини чуқур билиш керак. Аввало, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ушбу соҳадаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўз ичига олган қоидаларга эътибор қаратиш лозим.

Маиший жиноятлар квалификацияси ва уни тергов қилишни тартибга солувчи асосий қонун ҳужжатлари бу Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят процессуал кодексларидир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Президенти томонидан 11.04.2023 йилдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сон Қонун имзоланди.

Ушбу муҳим ҳужжат билан хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ҳуқуқ ва манфаатларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш масалаларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини такомиллаштиришни назарда тутувчи ўзгартиришлар киритилди.

Таъқиб этиш ҳам тазйиқ турига киритилди. Таъқиб этиш – жабрланувчининг хоҳиш-иродасига қарши, унинг икки ёки ундан ортиқ марта қаршилиқ кўрсатганлигига ёхуд огоҳлантирганлигига қарамай содир этиладиган, жабрланувчини қидиришда, у билан оғзаки, телекоммуникация тармоқлари воситасида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали ёки бошқа усулларни қўллаш йўли билан мулоқотга киришишда, унинг иш, ўқиш ва (ёки) яшаш жойига боришда ифодаланган ҳамда жабрланувчида ўз хавфсизлиги учун хавотирлик қўзғатадиган ҳаракатлар².

Бундан ташқари, 2011 йилда қабул қилинган аёлларга нисбатан зўравонлик ва оиладаги зўравонликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш тўғрисидаги Конвенция каби бошқа норматив ҳужжатлар ҳам ҳисобга олиниши керак. Халқаро аҳамиятга эга ушбу ҳужжат ҳар бир инсоннинг зўравонликдан озод бўлиш ҳуқуқини мустаҳкамлайди, шунингдек имзолаган давлатларни оиладаги зўравонликнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш чораларини кўришга мажбур қилади.

Маиший жиноятларни тергов қилишнинг муҳим жиҳати айбланувчи ва жабрланувчиларнинг процессуал ҳуқуқлари ва кафолатларига риоя қилишдир. Бундай ҳуқуқларга ҳимоя ҳуқуқи, одил судлов ҳуқуқи ва бошқалар кирди.

Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, маиший жиноятларни тергов

² https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/maishiy_zuravonlik_uchun_mamuriy_va_jinoiy_javobgarlik_belgilanmoqda

қилиш далилларни тўплашдаги қийинчиликлар, шунингдек руҳий ва ахлоқий жиҳатлар билан боғлиқ хусусиятларга эга бўлиши мумкин. Шу муносабат билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари жабрланганлар ва маиший жиноятларда айбланганлар билан ишлаш учун тегишли малака ва кўникмаларга эга бўлиши керак.

Шундай қилиб, маиший жиноятларни тергов қилиш мураккаб ва масъулиятли жараён бўлиб, қонунчилик базасини чуқур билишни, процессуал нормалар ва қафолатларга риоя қилишни, шунингдек ушбу тоифадаги жиноятларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишни талаб қилади.

Оилавий маиший жиноятларнинг психологик жиҳатлари.

Маиший жиноятларнинг психологик жиҳатлари инсоннинг хулқ-атвориغا таъсир қилувчи ва оилада ёки кундалик ҳаётда қонун бузилишига олиб келиши мумкин бўлган омиллар мажмуасидир. Бундай жиноятларнинг пайдо бўлишига туртки берадиган асосий омиллардан бири эр-хотин ёки оила аъзолари ўртасидаги муносабатлардаги зиддиятдир. Можаролар турли сабабларга кўра юзага келиши мумкин, масалан, тушунмовчилик, рашк, ташвиш ва тушкунлик, шунингдек молиявий ва шахсий қийинчиликлар туфайли. Улар тажовуз, шу жумладан жисмоний зўравонлик, таҳдид ёки руҳий босим кўринишида ифодаланиши мумкин.

Шуни эътиборда тутиш лозимки, фақатгина низолар маиший жиноятларга олиб келмаслиги мумкин. Ҳуқуқбузарнинг психологик ҳолатини ҳисобга олиш муҳимдир. Баъзи одамлар зўравонлик ва тажовузкор хатти-ҳаракатларга мойил бўлиб, бу оилавий муносабатларда ўзини намоён қилиши мумкин. Ушбу жиноятлар депрессия, ташвиш, гиёҳвандлик ёки спиртли ичимликларга қарамлик билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, жабрланувчининг психологик омилларини ҳисобга олиш керак. Маиший жиноятларнинг кўплаб жабрланувчилари

айбдорлар томонидан етказилган зарар туфайли кўрқув ва ожизлик ҳиссини ҳис қилишади. Баъзи жабрланувчилар, шунингдек, ўзини паст баҳолаш, гиёҳвандлик ёки бошқа руҳий омиллар туфайли зўравонликка дучор бўлишлари мумкин. Шунингдек, улар руҳий шикастдан кейинги ҳолат (ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство)дан азият чекиши мумкин.

Маиший жиноятларнинг олдини олишнинг муҳим воситаси таълим ва маърифатдир. Ушбу соҳада ишлайдиган мутахассислар одамларга муносабатлардаги зўравонлик оқибатларини тушунишга ёрдам беради ва низоларни ҳал қилишнинг самарали усулларини ўргатади. Шунингдек, жабрланганлар ва зўравонларга травмани енгиш ва такрорий зўравонлик ҳолатларидан қочиш учун руҳий ёрдам кўрсатиш керак.

Умуман олганда, маиший жиноятларнинг психологик жиҳатларини тушуниш келажакда бундай жиноятларнинг олдини олиш учун муҳим қадамдир. Самарали профилактика усулларини ишлаб чиқишда муаммога комплекс ёндашув, шу жумладан можаро билан боғлиқ омиллар, жиноятчи ва жабрланувчининг руҳий ҳолати ҳисобга олиниши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Оила ва таълим муҳитида зўравонликнинг олдини олиш / Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимлари учун тавсиялар. - В.С.Алексеева, С.А.Ахунджанова ва бошқ. 2021
2. Б. А. Саидов. Дастлабки терговда шахснинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш. Қўлланма. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004
3. Ф.З.Мирзаев, А.Б.Хикматов. Қасддан одам ўлдириш жиноятини тергов қилишнинг ўзига хос жиҳатлари. Ўқув қўлланма. - Тошкент. Бош прокуратура Академияси. 2021

4. Пащенко А.С. Понятие домашнего насилия // Теория и практика общественного развития. 2005.